

ISic1539

I.Sicily inscription 1539

Language

Punic

Type

dedication

Material

sandstone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Motya

Place of origin (modern)

Moza

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Mozia, Villa Whittaker

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645038

Bibliography

Amadasi Guzzo, M.G. 1967. Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occidente. Rome. At Sic.Pun.17

Amadasi Guzzo, M.G. 1986. Scavi a Mozia - le iscrizioni. Rome. At no.3

Garbini, G 1967. Le iscrizioni puniche. In Brancoli, I.(eds.), *Mozia III. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell'Università di Roma*. Rome. pp. 71-81. At 73-76 no.2 tav.42

Pugliese, B. 1967. Catalogo delle stele. In Brancoli, I.(eds.), *Mozia III. Rapporto preliminare della Missione archeologica della Soprintendenza alle Antichità della Sicilia occidentale e dell'Università di Roma*. Rome. pp. 53-70. At 64 no.129

Teixidor, J. 1986. Bulletin d'épigraphie sémitique. Paris. At (1968) no.81
Rocco, B. 1971. Iscrizioni fenicie di Mozia. *AION*. 20: 105-116. At no.3

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1539. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4386107>